

Slash w polskich fandomach literackich

Marta Szpatowicz

Uniwersytet Szczeciński

Abstract

Fanfiction (the literary work of fans) is one of the many manifestations of fan activity, which has been for several decades the subject of interest of a separate, interdisciplinary and dynamically developing discipline – fan studies. However, it is still a marginal area in Polish research. There are many gaps in Polish research on this type of creativity, for example, there is a lack of studies on fanfiction based on Polish literature. Researchers most often refer to examples of texts that are based on English-language works, e.g. written on the basis of the Harry Potter novel series by J.K. Rowling. The aim of this article is to show which pieces of Polish literature inspire fans to create texts in one of the most popular genres of fanfiction, which is slash. Importantly, these kinds of texts are written and read, as is the fanfiction itself, mostly by women. The author focuses mainly on the controversial (considered as such also by the members of the fan community) variety of slash, in which the main characters are really existing people, including historical ones. The issue was discussed on the example of fanfiction written in Polish, based

Marta Szpatowicz, mgr; doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dyscyplinie literaturoznawstwo (pod opieką naukową prof. dr hab. Agaty Zawiszeńskiej z Instytutu Literatury i Nowych Mediów US); zainteresowania badawcze koncentrują się wokół działalności fanowskiej, zwłaszcza fanfikcji.

marta.szpatowicz@phd.usz.edu.pl

Facta Ficta,
Journal of Theory, Narrative & Media

on the book *Kamienie na szaniec* by Aleksander Kamiński. The source work (canon), which is the basis of various modifications, is the starting point for the narratives, which often significantly differs from the source material, as is the case with the transformation of *Kamienie na szaniec*. War, which is an important element of Kamiński's novel, is not the central theme in the new rereadings. In fan texts, romantic/erotic relationships between male characters are much more important. And such reinterpretations may be perceived by some readers as scandalous.

Keywords: fanfiction, slash, real person fiction

Wprowadzenie

W artykule *Strategie skandalu i stereotypy odbioru* Piotr Michałowski zaznacza, że skandal jest zawsze zjawiskiem subiektywnym:

[...] nie ma faktów „skandalicznych” samych w sobie, lecz są skandaliczne zawsze „dla kogoś”. Nie ma skandalu w sposób „obiektywny”. Chodzi zatem nie o fakt, ale o zakwalifikowanie zdarzenia, o jego subiektywną ocenę i rodzaj reakcji – silnie nacechowanej emocjonalnie. Nie ma skandalu dopóty, dopóki nikt jakiegoś faktu właśnie w ten sposób nie określi. Kwalifikacja zależy jednak od poczucia normy, a więc to, co dla jednego świadka – choćby reprezentanta większości – jest skandalem, dla innego być nim nie musi (Michałowski 2003: 77).

Trudno jest zatem skandal zdefiniować, wyznaczyć jego stałe granice. To, co mieści się w jego ramach, wynika z indywidualnej oceny, a ta jest zależna od wielu rozmaitych czynników (wrażliwości, doświadczenia, wiedzy, oczekiwań itd.). Michałowski objaśnia skandal, wykorzystując pojęcie stereotypu – zwraca uwagę na to, że oba zagadnienia są ze sobą ściśle połączone. Stereotyp stanowi pewne uproszczenie redukujące nadmiar informacji, niejako wspomagając przy tym proces komunikacji (Michałowski 2003: 75). Skandal natomiast:

[...] może być uznany za odwrotność procesu porozumienia, albo – jego zakłócenie. Jeśli stereotyp odbioru, rozumiany jako pewne uniwersum możliwości informacji, stanowi zespół oczekiwań odbiorcy, to skandal jako kategoria komplementarna mieściłby się w polu nieoczekiwanych. Stereotyp jednak zawiera informację bliską zerowej (to znaczy nie zmieniającej wiedzy odbiorcy); skandal – przeciwnie, dąży do maksymalnej zmiany stanu wiedzy. Niezależnie od wartościowania i ambiwalencji pojęć, antynomia jest wyrazista: innowacja przeciw redundancji, rewelacja przeciw repetycji (Michałowski 2003: 75).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, dla niektórych odbiorców, na przykład niezaznajomionych z twórczością fanowską, już same podstawowe zagadnienia z nią związane (choćby zapożyczanie elementów świata przedstawionego wykreowanego przez kogoś innego) mogą wydawać się skandaliczne. Istnieją jednak takie obszary fanfikcji, które również wśród fanów wywołują oburzenie.

Fanfikcja, *slash*

Specyfika fanfikcji polega na tym, że jest to twórczość niekomercyjna bazująca w różnym stopniu na już istniejących tekstach kultury. Przekształcenia dzieła wyjściowego (tak zwanego kanonu¹), których dokonują fani-autorzy mogą mieć rozmaity charakter. Co ważne, nie są to interpretacje związane wyłącznie z indywidualnymi odczytaniem, fani tworzą swoje prace wykorzystując także tak zwany fanon, czyli:

Efekt twórczej aktywności fanek: zbiór rozpowszechnionych sensów, treści i kodów produkowanych przez fandom w oparciu o interpretację kanonu. Na fanon składają się przede wszystkim najpopularniejsze motywy w fanfiction danego fandomu, a także najpowszechniejsze interpretacje elementów dzieła kanonicznego. Motywy fanonu odrywają się ostatecznie od indywidualnych twórców i stają się anonimowe, wchodząc w skład powszechnej wiedzy fanowskiej [...] (Kobus 2018: 369).

W cytowanym fragmencie została użyta żeńska forma „fanki”, większość fanfikcji jest bowiem pisana i czytana przez kobiety². Właśnie kobietom przypisuje się również przynależność do tak zwanego fandomu³ transformującego, który „wchodzi w dyskusję z dziełem, kwestionuje kanon, dokonuje zmian motywowanych poszukiwaniem własnej przyjemności, dopasowywaniem dzieła do siebie, personalizowaniem go” (Kobus 2018: 13). Oprócz tego wyróżnia się jeszcze fandom kultuwujący, którego członkowie przyjmują postawę afirmatywną wobec ulubionego tytułu – akceptują dzieło w zastanym kształcie,

¹ Wszelkie treści (postacie, realia itd.) zawarte w dziele źródłowym, na podstawie, którego powstaje dana fanfikcja (lub inny rodzaj twórczości fanowskiej) określane są przez fanów mianem kanonu.

² Przywoływane w niniejszym rozdziale fikcje fanowskie także zostały napisane przez kobiety – świadczą o tym używane we wszelkich komentarzach i uwagach odautorskich formy gramatyczne (teksty publikowane są pod pseudonimami).

³ Fandom to społeczność fanów zgromadzona wokół danego tekstu kultury lub gatunku, zespołu muzycznego, drużyny sportowej, znanych osób itp.

który jest dla nich wystarczającym źródłem zadowolenia. Fandom kultywujący skupia się przede wszystkim na gromadzeniu szczegółowej wiedzy na temat przedmiotu swojego zainteresowania (Kobus 2018: 12). Przyporządkowuje się go męskiej części odbiorców. Fanki muszą bowiem negocjować swoją przyjemność, satysfakcję z popkulturowym dziełem, które jest zwykle – jak zauważa Aldona Kobus – skierowane do białych, heteroseksualnych mężczyzn (Kobus 2018: 13). W fandomie transformującym poprzez różnorakie działania artystyczne (między innymi: fanfikcję, fanvidy, fanarty) dokonuje się zmian danych utworów wyjściowych tak, aby nowe treści odpowiadały potrzebom, oczekiwaniom zaangażowanych, a niejako zmarginalizowanych odbiorców (fanek).

Henry Jenkins, jeden z pierwszych badaczy z kręgu *fan studies*, wyodrębnił dziesięć sposobów rekonstruowania kanonu: rekontekstualizację, poszerzenie ram czasowych, refokalizację, reorganizację moralną, przesunięcia gatunkowe, *crossover*, przemieszczenie postaci, personalizację, intensyfikację emocjonalną, erotyzację (Jenkins 1992: 165-180). Co ważne, wymienione strategie mogą łączyć się i współwystępować w ramach jednego tekstu. Ponadto w ich obrębie kryją się konkretne terminy fanowskie, nazywające różne motywy, podgatunki, gatunki. W ostatniej z wymienionych kategorii – erotyzacji – mieści się między innymi *slash*.

Głównym elementem fabuły tekstów w gatunku *slash* są relacje romantyczne/erotyczne między dwoma męskimi bohaterami, którzy zwykle w utworze źródłowym nie zostali przedstawieni jako postacie homoseksualne lub których orientacja nie została określona. Początki *slashu* są związane z fandomem amerykańskiego serialu fantastycznonaukowego *Star Trek* (emitowanego w latach 1966-1969). Termin pochodzi od symbolu ukośnika „/” (ang. *slash*), używanego dla oddzielenia imion postaci składających się na pierwszy *pairing* (parę bohaterów wpisywanych w związek) – Kirk/Spock. Poprzez *slash* fanki tworzą narracje, w których m.in. akcentują bliskość, intymność między mężczyznami, konstruują wizje męskości odmienne wobec tych dominujących w kulturze głównego nurtu. Tego typu narracje, skupione na związkach między postaciami tej samej płci, pozwalają także uwolnić się od utrwalonych schematów wpisanych w związek damsko-męski, przedstawić relacje oparte na równości⁴.

Fanfikcja w gatunku *slash* jest pisana również przez polskich fanów, w nawiązaniu do różnych tekstów kultury, przede wszystkim związanych z kulturą popularną, w tym także na podstawie literatury polskiej i pozycji znajdujących się w kanonie lektur szkolnych. Współcześnie fani zamieszczają swoje prace głównie w internecie – w specjalnych archiwach, na forach,

⁴ Choć zdarza się, że tego rodzaju teksty powielają stereotypy i nierówności płciowe.

blogach, a także portalach społecznościowych. Jedną z najpopularniejszych, międzynarodowych stron internetowych gromadzących twórczość fanowską jest Archive of Our Own⁵ i właśnie to miejsce stanowi źródło przykładów w niniejszym artykule.

Polska literatura a slash

Fanfikcja w języku polskim, opublikowana w ramach Archive of Our Own w kategorii „książki/literatura”, koncentrująca się wyłącznie wokół męskich relacji, jest inspirowana przez: *Ludzi bezdomnych* Stefana Żeromskiego oraz *Kamienie na szaniec* Aleksandra Kamińskiego. W przypadku *Ludzi bezdomnych* fanów interesuje relacja Tomasza Judyma z Korzeckim. Fanki *Kamieni na szaniec* pogłębiają zaś relację Jana Bytnara z Tadeuszem Zawadzkiem. *Slash* przeważa także w twórczości fanowskiej do: *Lalki* Bolesława Prusa – tu przede wszystkim para Stanisław Wokulski/Julian Ochocki, ale także Ignacy Rzecki/August Katz; *Trylogii* Henryka Sienkiewicza – Jurko Bohun/Jan Skrzetuski; serii powieściowej *Pan Samochodzik* Zbigniewa Nienackiego – Tomasz N./Waldemar Batura oraz serii o Tomku Wilmowskim Alfreda Szklarskiego – Jan Smuga/Andrzej Wilmowski.

Oprócz tego fanki publikują także teksty, których głównymi bohaterami są pisarze, a nie stworzone przez nich postacie literackie i tym samym prace te wpisują się w nurt tak zwanego RPF (skrót od *real person fiction*). RPF to gatunek fanfikcji, który polega na „traktowaniu określonej osoby jak tekstu kultury, który podlega takim samym twórczym przekształceniom w obrębie swojego fandomu, jak treści książek, filmów, seriali itp. RPF może korzystać z istniejących realiów albo wpisywać postać, którą wykorzystuje, w całkowicie fikcyjny świat przedstawiony” (Kobus 2018: 386). Najwięcej tekstów w języku polskim, w których głównymi bohaterami są pisarze, dotyczy pairingu Adam Mickiewicz/Juliusz Słowacki. Prace fanowskie z parą Mickiewicz/Słowacki prezentują romantyczną, a niekiedy erotyczną, relację między pisarzami, nie opierają się jednak na żadnym konkretnym tekście kultury. Bazują w pewnym stopniu na dostępnych informacjach biograficznych, odwołując się np. do spotkania poetów na jednym z zebrań towarzyskich organizowanych przez rodzinę Bécu czy do domniemanego sporu między pisarzami. Część z tych tekstów ma charakter parodystyczny. Można je rozpatrywać także jako swego rodzaju próbę odbrażowienia wieszczów narodowych.

Mickiewicz i Słowacki to nie jedyni polscy twórcy, którzy pojawiają się w fanowskich opowiadaniach. W archiwum został zamieszczony także

⁵ Online: www.archiveofourown.org [dostęp 23.09.2021].

tekst dotyczący na przykład relacji Stefana Żeromskiego oraz Kazimierza Przerwy-Tetmajera⁶.

Innym przykładem *slashu* również mieszczącym się w odmianie RPF jest fanfik zatytułowany *Widzenie*, którego głównymi bohaterami są Bolesław Chrobry oraz Otton III⁷. W tym wypadku jednak tekst nawiązuje do konkretnego kanonu – książki *Gra w kości* Elżbiety Cherezińskiej. Utwór stanowi uzupełnienie materiału źródłowego, fanka-autorka dopisała bowiem tak zwaną *missing scene*, czyli brakującą scenę. Oznacza to, że akcja fanfika rozgrywa się w trakcie zdarzeń ukazanych w kanonie, wypełnia pewne puste miejsce. Tekst składa się z opisu stosunku seksualnego między głównymi bohaterami (wskazanymi w pairingu), reprezentuje tym samym tak zwane PWP (skrót od *porn without plot* lub *plot? what plot?*), czyli taki rodzaj literackiej twórczości fanowskiej, który jest wyraźnie pornograficzny. PWP jest zwykle pozbawione fabuły i stanowi wyłącznie rozbudowany, szczegółowy obraz sceny erotycznej (choć może być również elementem większej, złożonej całości). Tematyka *Widzenia* nie spotkała się z krytyką odbiorców. Kilkanaście komentarzy zamieszczonych przez czytelników wyraża jedynie pozytywne oceny.

Teksty w gatunku *slash*, w których pary składają się z rzeczywiście istniejących postaci, także historycznych, powodują jednak często spory. Bez względu na to, czy dany fanfik bazuje na utworze kanonicznym, wykorzystując tym samym postacie literackie, czy też na fanonie lub *headcanonie* (kanonie jednostkowym) wytworzonym na podstawie wizerunku danej osoby. Istotna wydaje się tu przede wszystkim kategoria czasu – im bliżej współczesności żyła dana postać, tym więcej emocji wywołuje twórczość na jej temat.

Kontrowersje wokół *Kamieni na szaniec*

Wśród fikcji fanowskich, które budzą kontrowersje, znajdują się prace odwołujące się do *Kamieni na szaniec* Aleksandra Kamińskiego. Z tym, że w tym wypadku żadne z opublikowanych w archiwum fanfików nie zostało otagowane jako RPF czy też *historical* RPF lub RPS (skrót od *real person slash*). Jeden z tekstów został dodatkowo opatrzony przypisem, w którym autorka podkreśla, że opowiadanie powstało wyłącznie z myślą o bohaterach literackich – a nie rzeczywiście istniejących postaciach. Fanki wykazują się więc ostrożnością przy publikowaniu swojej twórczości do tego dzieła.

⁶ Online: https://archiveofourown.org/works/9873302?view_full_work=true [dostęp 23.09.2021].

⁷ Online: https://archiveofourown.org/works/5614891?view_adult=true [dostęp 23.09.2021].

Większość tekstów (jedenaście z dwunastu) do *Kamieni na szaniec* skupia się na pairingu Jan Bytnar/Tadeusz Zawadzki. Odczytanie relacji głównych bohaterów powieści w kontekście homoerotycznym czy homoseksualnym nie ogranicza się jednak wyłącznie do środowiska fanowskiego, ale dotyczy także akademickich rozważań teoretycznych. Taką interpretację przedstawił na przykład Jakub Rawski w artykule *Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego* (2015). Tekst Rawskiego jest odpowiedzią na pierwsze tego typu odczytanie, które zaproponowała Elżbieta Janicka najpierw w jednym z rozdziałów książki *Festung Warschau*, a następnie w kilku wywiadach prasowych. Analizy Janickiej wywołały wiele burzliwych dyskusji medialnych⁸.

Takie ujęcie znajomości głównych bohaterów wzbudza jednak emocje także w samym środowisku fanowskim. Na polskim Forum Literackim Mirriel, gromadzącym m.in. twórczość literacką fanów, nie został opublikowany ani jeden tekst na podstawie powieści Kamińskiego. Znalazł się tam natomiast wątek, w którym dyskutowano, czy fanfiki bazujące na tego typu literaturze, zwłaszcza te pisane w gatunku *slash*, powinny w ogóle powstawać⁹. Zdania były podzielone: część użytkowników forum nazwała *slash* do *Kamieni na szaniec* bluźnierstwem, część uznała, że tego rodzaju teksty nie stanowią przekroczenia granic fortunnosci interpretacji i stosowności obyczajowej. Co ciekawe, ta wymiana opinii odbyła się kilka miesięcy przed tym, gdy charakter relacji protagonistów *Kamieni na szaniec* stał się przedmiotem zainteresowania publicznego.

Pierwszy fanfik do *Kamieni na szaniec* został opublikowany w ramach Archive of Our Own w 2015 roku, czyli dwa lata po tzw. „sprawie Janickiej”. Z zamieszczonych na Forum Literackim Mirriel postów wynika jednak, że tego rodzaju teksty były pisane już wcześniej. Warto przytoczyć w tym miejscu fragment wypowiedzi Przemysława Czaplińskiego komentującego przedstawione przez Janicką tezy:

Janicka przeanalizowała [...] książkę, której od dawna nikt nie czyta na własny rachunek. Na moment zabrała ją nam, a potem zwróciła w wersji bogatszej, bardziej złożonej, problematycznej. Zamieniła gotowe odpowiedzi w pytania. Teraz na nowo musimy się o tę powieść spierać (Czapliński 2013).

Podobne przejawy krytycznego myślenia reprezentuje fanfikcja. Również wtedy, kiedy dotyczy utworów znajdujących się na liście lektur szkolnych, które

⁸ Dokładny przebieg polemiki z tezami Elżbiety Janickiej można odnaleźć w pracy Karolak, *Spory o „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego* (Karolak 2019: 77-104).

⁹ Online: <http://forum.mirriel.net/viewtopic.php?f=29&t=19350> [dostęp 23.09.2021].

są zwykle analizowane według narzuconego przez podstawę programową klucza. Fanki odczytują kanon „na własny rachunek”, zadają pytania, podważają punkty oczywiste. Ich interpretacje mogą dawać początek zupełnie nowym sposobom rozpatrywania poszczególnych dzieł. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze są to odczytania warte uwagi. O fanfikcji w kontekście grafomanii pisała między innymi Lidia Gąsowska w jednym z rozdziałów pierwszej polskiej monografii poświęconej twórczości fanowskiej – *Fan fiction. Nowe formy opowieści* (Gąsowska 2015: 207-222). Wydaje się jednak, że badaczka traktuje całą fanfikcję jako grafomanię. Przyczyn takiej perspektywy można szukać między innymi w źródłach, z których autorka czerpie przykłady. Są to przede wszystkim indywidualne blogi, na przykład powstałe w ramach portalu Onet.pl. Twórczość publikowana w tego typu miejscach zwykle cechuje się niższym poziomem artystycznym. W polskiej nomenklaturze fanowskiej funkcjonują odrębne, pejoratywne określenia związane z twórczością właściwą dla blogów na przykład „aŁtoreczka”, „tfu!rczość”. Wybór bloga jako miejsca dzielenia się fanfikcją może świadczyć o pewnym oderwaniu od fandomu.

Wśród fanfików inspirowanych *Kamieniami na szaniec* dziewięć zostało napisanych przez jedną autorkę: *Nie oceniaj zbyt pochopnie*, *Nie oceniaj zbyt ostro*, *Nie oceniaj zanim nie poznasz*, *Nie oceniaj tak bezdusznie*, *Nie oceniaj po okładce*, *Źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz*, *Przyjaciel może stać się wrogiem, a wróg przyjacielem*, *Kto nie ma siły by być uczciwym, nie ma jej też, aby uwierzyć w uczciwość innych*, *Nie istnieje coś takiego jak średnia czujność. Człowiek jest albo bardzo czujny, albo martwy*. Teksty te zostały wpisane w serię zatytułowaną *Nie oceniaj*¹⁰, składają się jednak z niepowiązanych ze sobą scen i epizodów, także wewnątrz pojedynczych opowiadań. Cykl ma status nieukończony: ostatnia aktualizacja datowana jest na październik 2015 roku. Najdłuższy tekst składa się z dwóch tysięcy siedmuset czterdziestu siedmiu wyrazów, najkrótszy zaś z trzystu sześćdziesięciu dwóch – każdy obejmuje po jednym rozdziale. Poszczególne prace z serii nie zostały opatrzone dodatkowymi tagami, ostrzeżeniami ani streszczeniem fabuły (które także jest wyświetlane przy wyszukiwaniu treści w ramach archiwum). Informacje obudowujące tekst zostały ograniczone do określenia dzieła wyjściowego oraz pairingu. Wyjątkiem jest fanfik pod tytułem *Nie istnieje coś takiego jak średnia czujność...*, który poprzedzony został wstępem ostrzegającym o występowaniu, cytując, „tematów +18”¹¹. Autorka nie wykorzystwała więc fanowskiego nazewnictwa dotyczącego gatunkowości, motywów, schematów fabularnych czy relacji względem kanonu. Nadmiar informacji przy oznaczaniu fanfikcji, charakterystyczny dla prac zamieszczanych w archiwum, nie dotyczy tego

¹⁰ Online: <https://archiveofourown.org/series/231747> [dostęp 23.09.2021].

¹¹ Online: <https://archiveofourown.org/works/4969684> [dostęp 23.09.2021].

przypadku. To wszystko zdaje się potwierdzać wspomniane twierdzenie o oderwanej od fandomu twórczości blogowej. Teksty składające się na zbiór *Nie oceniał* zostały bowiem opublikowane również na (nieдоступnym już) blogu autorki – wzmianka na ten temat poprzedza drugą część serii.

Elementem stałym, łączącym wszystkie części, jest relacja głównych bohaterów: Jana Bytnara „Rudego” z Tadeuszem Zawadzkiem „Zośką”. Znaczna część serii pisana jest w narracji pierwszoosobowej, z perspektywy Jana Bytnara. Cały cykl skupia się wyłącznie na związku protagonistów: na dialogach między nimi, scenach uczuciowości, a także seksu. Kluczowa dla kanonu tematyka nie stanowi ważnej części świata przedstawionego w tekstach składających się na serię, kontekst II wojny światowej został niemal zupełnie pominięty. Zostało to zauważone i wytknięte przez czytelniczkę w komentarzu do pracy *Nie oceniał zbyt pochopnie*. Co ciekawe, komentarz ten jest znacznie dłuższy niż sam tekst, którego dotyczy. Jest to charakterystyczne dla polskiego fandomu, zwłaszcza związanego z forami internetowymi, na co zwracała uwagę Kobus:

Polskie fora mają niemalże własną poetykę komentarza – domagają się, aby był rozbudowany (zazwyczaj określa się jego minimalne wymiary na dwie lub trzy linijki tekstu), ściśle dotyczył treści lub formy tekstu, był poprawnie skonstruowany pod względem językowym, w tym interpunkcyjnym, i zasadniczo stanowił minianalizę literacką (Kobus 2018: 177).

Wspomniany komentarz odpowiada spostrzeżeniom badaczki. Jego autorka odwołuje się bowiem do wielu aspektów odbieranego tekstu: błędnie postawionej kropki w jednym z dialogów, zbyt dużej liczby akapitów, nieodpowiedniego połączenia słów w jednym z wyrażen (powołując się na Narodowy Korpus Języka Polskiego). Odnosi się także szczegółowo do treści opowiadania, krytykując przede wszystkim zbyt luźny związek z kanonem. Według komentującej twórczość fanowska do *Kamieni na szaniec* nie powinna funkcjonować w zupełnym oderwaniu od wydarzeń tak silnie oddziałujących na bohaterów powieści. Fanfik opisuje bowiem krótką scenę (składającą się głównie z dialogu), która ma miejsce tuż przed wyjściem Zośki na akcję (nie sprecyzowano jaką). Rudy, obawiając się o życie przyjaciela, nalega, aby ten nie brał w niej udziału. Niepokój wiążący się z działaniami konspiracyjnymi stanowi jedynie pretekst, mało istotne tło do przedstawienia czułości między postaciami. Sprzeciw komentującej wzbudza więc nie samo podjęcie tematu miłosnej relacji bohaterów, a jedynie sposób jego realizacji.

Warto wspomnieć, że autorka cyklu *Nie oceniał* skorzystała z jednej z wyjątkowych funkcji Archive of Our Own, to znaczy „osierociła” swoje prace (angielskie: *orphaning*). „Osierocenie” stanowi alternatywę dla nieodwracalnego

usunięcia tekstu, którego dany użytkownik nie chce dłużej wiązać ze swoim kontem. Tego rodzaju porzucenie oznacza, że z wybranej pracy (lub kilku) zostają usunięte wszystkie dane identyfikujące autora. Tekst pozostaje dostępny na stronie internetowej bez zmian, z tym wyjątkiem, że nazwa użytkownika powiązana z fanfikiem zostaje zmieniona na „Orphan_account”. Autor po porzuceniu pracy nie może jej w żaden sposób modyfikować. „Osierocenie” umożliwia usunięcie tekstu ze swojego profilu, bez eliminowania go z zasobów archiwum, pozwalając tym samym na jego trwałe pozostanie w fandomowym obiegu (Archiveofourown.org 2021).

Wśród pozostałych fanfików do *Kamieni na szaniec* znajduje się jeden, który prezentuje większy stopień zainteresowania kontekstem historycznym. Tekst pod tytułem *Verräter* zrywa niejako z romantycznym obrazem umierania za ojczyznę, mitem bohatera¹². O tych aspektach mówiła również Janicka, zauważając, że powieść Kamińskiego przedstawia śmierć jako męską przygodę (Karolak 2019: 77). Zagadnienia związane z wojną ulegają w owym fanfiku przekształceniu, autorka ujmuje je z perspektywy odmiennej wobec kanonu.

Narracja w tym tekście opiera się na wyliczeniu. Najpierw rzeczy, których Zośka nie lubi. Kwestie te koncentrują się właśnie wokół wojny: działania konspiracyjne wywołują w Zośce silny lęk, podobnie jak odpowiedzialność związana z dowodzeniem; wizja śmierci nie jest wcale piękna, lecz napawa bohatera przerażeniem. Następnie wymienione zostają elementy lubiane przez Zośkę, wszystkie dotyczące Rudego. Ostatni ze wskazanych punktów – bohaterowie telefonują do siebie, aby życzyć sobie dobrej nocy – jest ściśle związany ze zdarzeniami z kanonu. Tego rodzaju scena pojawia się bowiem w *Kamieniach na szaniec*, gdzie została opisana następująco:

Wieczorem przed snem Zośka zatelefonował do Rudego. W ostatnich miesiącach czuli się ze sobą wyjątkowo dobrze, zgadzali w poglądach na świat, na wypadki, na ludzi. Pasjonowały ich te same prace, te same zadania. Zapatrzeni byli w te same rzeczy nieuchwytnie a tak ważne, że mały wobec nich wszystkie inne problemy życia. Wymiana najbliższych zdań sprawiała im przyjemność. Zośka telefonował bez żadnego powodu – ot tak, żeby powiedzieć dobranoc. Rudy leżał już w łóżku i na bosaka przybiegł do telefonu. – Dobranoc – odpowiedział przyjacielowi (Kamiński 1999: 160-161).

W tekście fanowskim wątek ten został zmodyfikowany tak, aby jednoznacznie ukazać romantyczne uczucia Zośki względem Rudego. Został dodatkowo zaakcentowany jako czynność, którą Zośka lubi najbardziej. Element kanonu posłużył zatem jako umocnienie fanonu. Wśród zamieszczonych pod

¹² Online: <https://archiveofourown.org/works/13246824> [dostęp 23.09.2021].

pracą opinii czytelników nie znalazły się głosy wzburzenia, interpretacja wpisująca relację bohaterów w kontekst homoerotyczny spotkała się z akceptacją komentujących odbiorców.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę kanon, można by spodziewać się wśród fanowskich odczytań *Kamieni na szaniec* tekstów przede wszystkim o tematyce, która dotykałaby zagadnień związanych z cierpieniem oraz wojną. Fanowskie przekształcenia są jednak wielotorowe i niejednokrotnie pod względem wielu różnych aspektów znacząco odbiegają od pierwowzoru. Należy także pamiętać, że fanki interpretują dzieło źródłowe zgodnie z własnym doświadczeniem – w przypadku *Kamieni na szaniec* doświadczenie to może odpowiadać prawdopodobnie grupie wiekowej około trzynastego/czternastego roku życia (z racji obecności książki Kamińskiego w kanonie lektur szkolnych właśnie na tym poziomie).

Kamienie na szaniec pobudziły więc twórczość skoncentrowaną głównie na nastoletniej miłości. W większości przywołanych przykładów można zaobserwować intensyfikację emocji. Szczególnie wyraźne jest to w fanfiku *Verräter – Zośka* nie lubi wojny, ale znacznie silniejsze uczucia budzi w nim fakt, że wobec przyjaciela odczuwa pożądanie, które pozostaje niezaspokojone. Fanki *Kamieni na szaniec* realizują w swych pracach założenia gatunkowe charakterystyczne dla *slashu*, najwięcej uwagi poświęcają bowiem kwestiom związanym ze sferą uczuciowości i seksualności postaci. To właśnie te punkty kanonu zdają się dla nich najbardziej niedookreślone. Fanki nie pogłębiają zatem mitu bohaterskiego. Przepisują postacie tak, aby przeżywały zwłaszcza emocje związane z miłością, czułością, a nie wojną. Dyskurs patriotyczny zostaje zastąpiony dyskursem intymnym. Czy są to więc przekształcenia o charakterze skandalicznym?

Realizowanie narracji typowych dla *slashu* nie budzi wśród fanów sprzeciwu, wpisuje się bowiem w pole ich oczekiwań, czyli według przywołanych we wstępie informacji – w znany tej grupie stereotyp. Kontrowersje w wypadku fikcji fanowskich do *Kamieni na szaniec* wywołuje bliski stosunek dzieła źródłowego i występujących w tekście postaci ze światem pozaliterackim. Podstawowe oznaczenia stosowane przy publikowaniu fanfikcji – wskazanie kanonu, występujących pairingów, pozwalają jednak na łatwe uniknięcie czytania tego rodzaju prac przez osoby, dla których wydają się one niewłaściwe.

Źródła cytowań

- CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW (2013), 'Rudy i Zośka 70 lat później. Estetyka i erotyka patriotyzmu', *Gazeta Wyborcza*, online: https://wyborcza.pl/1,75410,13741454,Rudy_i_Zoska_70_lat_pozniej__Estetyka_i_erotyka_patriotyzmu.html, [dostęp 23.09.2021].
- GĄSOWSKA, LIDIA (2015), *Fan Fiction. Nowe formy opowieści*, Kraków: Korporacja Ha!art.
- JENKINS, HENRY (1992), *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture*, New York: Routledge.
- KAMIŃSKI, ALEKSANDER (1999), *Kamienie na szaniec*, Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
- KAROLAK, SYLWIA (2019), *Spory o „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- KOBUS, ALDONA (2018), *Fandom. Fanowskie modele odbioru*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- MICHAŁOWSKI, PIOTR (2003), 'Strategie skandalu i stereotypy odbioru', *Przestrzenie Teorii*: 2, s.73-88.
- RAWSKI, JAKUB (2015), 'Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego', *In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką*: 9, s. 211-225.